

Corpo, Código e Espaço: A Performance Casulo como Convergência entre Cultura Maker e Políticas Públicas

Thiago Stefanin¹
Guilherme Salvattore Garcia Prates²
Sophia Godoy Santos Bortoletto³
Dorival Campos Rossi⁴

Resumo

Este artigo analisa a performance Casulo (2026), obra com tecnologias vestíveis produzida no FabLab CITEBauru (UNESP/FAAC) e contemplada pela PNAB (2024) em Bauru (SP). A partir do axioma de McLuhan (2019), as mídias como extensões do corpo, ao integrar componentes sensíveis ao vestível do performer, Casulo constitui o corpo não como suporte da tecnologia, mas como extensão das mídias, sendo simultaneamente interface, instrumento e mensagem. Essa inversão articula-se com Manovich (2001; 2013), Flusser (2002) e Contini (2021; 2026), e ganha densidade política na circulação pública da obra pelo território da cidade. Metodologicamente a criação digital em arte e tecnologia articula produção artística e reflexão teórica (Plaza; Tavares, 1998). O artigo propõe que a convergência entre universidade, Fab Lab e espaço comunitário reconfigura o lugar do corpo nas poéticas digitais.

Palavras-chave: arte midiática, tecnologia vestível, cultura maker, fabricação digital, Política Nacional Aldir Blanc.

Abstract

This article analyzes the performance Casulo (2026), a work using wearable technologies produced at FabLab CITEBauru (UNESP/FAAC) and supported by PNAB (2024) in Bauru (SP). Based on McLuhan's (2019) axiom of media as extensions of the body, by integrating components sensitive to the performer's wearable, Casulo constitutes the body not as a support for technology, but as an extension of the media, simultaneously being interface, instrument, and message. This inversion is articulated with Manovich (2001; 2013), Flusser (2002), and Contini (2021; 2026), and gains political density in the public circulation of the work throughout the city. Methodologically, digital creation in art and technology articulates artistic production and theoretical reflection (Plaza; Tavares, 1998). The article proposes that the convergence between university, Fab Lab, and community space reconfigures the place of the body in digital poetics.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: Media art, wearable technology, maker culture, digital fabrication, Aldir Blanc National Policy.

¹ Mestre e Doutorando em Mídias e Tecnologia (PPGMiT UNESP) e Professor de Ensino Médio SEDUC. stefaninthiago@gmail.com

² Mestrando em Mídias e Tecnologia (PPGMiT UNESP), Engenheiro Mecânico (UNESP) e Produtor Cultural (Instituto Acesso Popular). guilherme.prates@unesp.br

³ Mestranda em Mídias e Tecnologia (PPGMiT UNESP), Arquiteta e Urbanista (USC) e Artista plástica. s.bortoletto@unesp.br

⁴ Doutor em Comunicação e Semiótica. Professor do departamento de Design e do PPGMiT UNESP dorival.rossi@unesp.br

Introdução

As poéticas digitais contemporâneas têm explorado, de modo cada vez mais inventivo, a relação entre corpo, tecnologia e espaço. Aquilo que, durante boa parte do século XX, foi pensado como interação entre um corpo orgânico e um aparato externo, entre o pintor e o pincel, o fotógrafo e a câmera, o músico e o instrumento, dá lugar, no século XXI, a configurações em que essa fronteira se torna porosa, onde dispositivos eletrônicos passam a habitar o tecido das roupas, sensores acoplam-se ao organismo e algoritmos respondem ao gesto em tempo real. Diante dessa reorganização, impõe-se uma pergunta: o que pode um corpo significar, fazer e ser nas configurações tecnológicas contemporâneas, quando a tecnologia deixa de ser instrumento que ele opera e passa a ser camada constitutiva do que ele é?

É diante dessa pergunta que a performance *Casulo* (2026) emerge como objeto de pesquisa deste artigo. Produzida no âmbito do grupo de pesquisa em Cultura Maker e do FabLab CITEBauru (UNESP/FAAC) e contemplada por edital da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB, 2024) no município de Bauru (SP), *Casulo* é uma performance com tecnologias vestíveis: o traje do performer integra sensores, microcontroladores, iluminação endereçável e elementos produzidos por fabricação digital que convertem gestos em estímulos estéticos e expandem o organismo no espaço cênico.

Marshall McLuhan (2019) identificou as mídias como extensões do ser humano, formulação que pressupõe uma direção, para a mídia, do orgânico para o tecnológico. *Casulo* propõe interrogar essa direção. Ao integrar dispositivos sensíveis ao vestível, a obra constitui o performer não como operador de uma mídia externa, mas como superfície de entrada e saída de dados, interface viva entre performer e público na medida em que o corpo deixa de usar a tecnologia para operar, ele próprio, como mídia.

Este artigo argumenta que tal deslocamento não é um recurso estético pontual, mas uma reorganização estrutural das poéticas digitais contemporâneas, na qual organismo, código e espaço público deixam de ser dimensões separadas de uma obra e passam a ser, por meio da interatividade, a própria obra. A proposição é sustentada

pelo estudo de caso de *Casulo*, articulando as teorias das novas mídias (Manovich, 2001; 2013), a ecologia da mídia (McLuhan, 2019), a filosofia da caixa preta (Flusser, 2002) e a queerização dos processos criativos (Contini, 2026).

Essa articulação permite tratar a tecnologia não como instância neutra, mas como campo atravessado por disputas estéticas e políticas. Quando apropriadas por correntes maker dissidentes, as ferramentas de fabricação digital, os sensores e os códigos de programação deixam de servir à lógica da padronização e passam a tecer casulos de transformação, nos quais o corpo pode se tornar sua própria obra de arte.

Metodologia: Processo Criativo hacker

O presente artigo inscreve-se na tradição metodológica da criação digital em arte e tecnologia, modalidade que articula produção artística e reflexão teórica em ciclos recursivos e interdependentes (Plaza; Tavares, 1998). Nessa abordagem, o processo criativo não é objeto externo de análise, mas campo de produção de conhecimento: cada decisão técnica, estética e conceitual constitui simultaneamente um gesto artístico e um dado de pesquisa.

O processo criativo de *Casulo* organizou-se segundo o que Stefanin (2016) denominou "processo criativo hacker": uma metodologia de pesquisa e produção artística estruturada na subversão de ferramentas, na experimentação interativa e no compartilhamento aberto de soluções, em consonância com os princípios da cultura *maker* e do FabLab (Gershenfeld, 2005). Essa condição é estrutural - os autores ocupam, ao mesmo tempo, os papéis de pesquisadores, projetistas e performers, o que implica um posicionamento epistemológico de implicação direta com o objeto investigado caracterizado por metodologias hacker. Tal posicionamento exige, conforme apontam Plaza e Tavares (1998), rigor na documentação do processo e transparência na distinção entre relato de experiência e análise interpretativa.

A fabricação digital operou nesse processo não apenas como técnica de produção, mas como instrumento artístico epistemológico. As restrições e possibilidades abertas por cada ferramenta do FabLab CITEBauru condicionaram escolhas estéticas

e conceituais que não teriam emergido em outro contexto de produção, evidencia o que Gershenfeld (2005) identifica como o potencial transformador do acesso às ferramentas de fabricação pessoal.

A tradição da pesquisa com poéticas digitais em arte e tecnologia já reconhece que o conhecimento produzido no interior de processos criativos não se organiza segundo a lógica linear da pesquisa experimental clássica, na qual o objeto preexiste à análise e permanece estável durante sua observação (Plaza; Tavares, 1998). Em *Casulo*, objeto e análise co-evoluem: as categorias interpretativas mobilizadas neste artigo - corpo como interface, transcodificação, queerização do vestível, ecologia da mídia - não são aplicadas retrospectivamente a uma obra encerrada, mas emergem e se ajustam no próprio curso do processo criativo. Analisar *Casulo* antes de sua conclusão é, portanto, coerente com a epistemologia da pesquisa-ação: o artigo não descreve o que a obra *foi*, mas participa ativamente em seu processo *de transformação*.

O Processo Criativo: Do Conceito ao Vestível

O projeto foi idealizado por Guilherme Prates, um dos autores deste artigo, a partir de um estudo inicial centrado no aparato tecnológico, que evoluiu para a primeira etapa do processo, que poderíamos chamar de *perfil conceitual*, ou seja, a investigação de referências artísticas, técnicas e teóricas capazes de sustentar a ideia central da obra, o corpo como interface e como ambiente. Nessa etapa, buscou-se articular dois eixos complementares, o técnico e o artístico, a partir da experiência do idealizador como produtor cultural e das trajetórias dos colaboradores convidados.

Para a coordenação técnica, foi convidado Thiago Stefanin, em razão de sua experiência em projetos anteriores que tematizam o organismo como campo de inscrição tecnológica, como FACECODE (Stefanin & Ribeiro, 2016) e Parangolés Eletrônicos (Stefanin et al., 2016). Para a direção artística, foi convidado Vinícios Rosa Ferreira, cujo projeto Galezya produz vestíveis experimentais a partir de materiais cotidianos, em diálogo com a estética do “faça você mesmo” (*DIY*), e com espaços de performance subversiva. As referências mobilizadas por ambos, somadas

às da arte vestível e da performance com tecnologia, orientaram as escolhas formais e performáticas de *Casulo*.

A segunda etapa, é o *desenvolvimento técnico*, marcado pela experimentação com componentes eletrônicos de baixo custo e código aberto. *Casulo* integra fitas de LEDs controladas por microcontroladores, micromotores e sensores de movimento distribuídos por regiões estratégicas do traje. Impressoras 3D e cortadoras a laser foram utilizadas para a produção de elementos estruturais: adereços e articulações que permitissem ao performer movimentar-se com liberdade enquanto o sistema respondia aos seus gestos.

A terceira etapa, antecede apresentação pública da obra, será a *calibração estética*: o ajuste fino entre os parâmetros do código e as respostas visuais e sonoras do sistema, de modo a produzir uma experiência que não seja meramente demonstrativa de capacidade técnica, mas poeticamente coerente com a ideia de *casulo* de transformação, de membrana entre o interior e o exterior, de estado liminar entre o orgânico e o tecnológico.

Ao longo de todo o processo, foi construído um mapa mental hipertextual que adota, como instrumento de documentação, a mesma lógica que *Casulo* materializa como poética: a de uma rede aberta, colaborativa e em expansão permanente, na qual nenhum nó é central e nenhuma conexão é definitiva. Assim como o vestível eletrônico converte gestos em estímulos e ativa respostas imprevistas a partir de um sistema embarcado, o mapa mental converte decisões criativas em vínculos navegáveis, torna o processo tão acessível e replicável quanto a obra que documenta. O meio de registro é, ele mesmo, uma extensão da mensagem.

Manovich e *Casulo*: Hibridismo, Código e Estética Pós-Digital

Em *A Linguagem das Novas Mídias*, Manovich (2001) identificou cinco características fundamentais dos objetos de nova mídia, a saber, representação numérica, modularidade, automação, variabilidade e transcodificação. *Casulo* mobiliza todas elas, porém é na transcodificação que reside a operação poética mais decisiva da obra. As demais categorias descrevem propriedades estruturais do

sistema. A transcodificação descreve a operação pela qual o sistema produz, em ato, sua dimensão estética, ao traduzir continuamente entre regimes de signo heterogêneos interativos. A poética de *Casulo* não está nos dados, nem no código, nem interatividade, mas na transcodificação ininterrupta da tradução entre esses regimes.

A representação numérica está na base de todo o sistema: os movimentos do performer são captados pelos sensores e traduzidos em valores numéricos (aceleração nos eixos X, Y e Z; temperatura) que alimentam microcontroladores. O gesto artístico torna-se código e o código torna-se interatividade.

A modularidade é visível tanto na arquitetura técnica quanto na estrutura estética da obra. O vestível é composto por módulos eletrônicos independentes que funcionam tanto como unidades autônomas quanto como partes de um sistema maior. Essa arquitetura modular permite que a obra seja reconfigurada, expandida e adaptada a diferentes contextos. O vestível modular de *Casulo* ecoa o que Santaella (2004) identifica como o corpo pós-humano: um organismo que não é mais dado pela natureza, mas continuamente reconfigurado por suas interfaces tecnológicas.

A automação manifesta-se na capacidade do sistema de gerar respostas estéticas sem intervenção manual direta do artista durante a performance. Uma vez que os parâmetros algorítmicos estão definidos, o sistema responde de modo autônomo aos estímulos do performer e do ambiente. Essa automação não elimina a agência criativa, ela a desloca: o artista torna-se, como Flusser (2002) proporia, um jogador que define o campo de possibilidades dentro do qual o sistema opera.

A variabilidade garante que cada apresentação de *Casulo* seja singular. Os parâmetros sensíveis ao ambiente introduzem variações que nenhuma apresentação pode prever ou reproduzir exatamente. A obra existe sempre como versão, nunca como cópia idêntica, o que aproxima o objeto de nova mídia, como Manovich (2001) observou, da lógica do ser vivo, que se adapta ao seu contexto.

A transcodificação, a conversão entre diferentes sistemas de representação, é o coração poético de *Casulo*: gesto humano torna-se sinal elétrico, sinal elétrico

torna-se código digital, código digital torna-se movimento e luz visível, interação torna-se experiência estética para o público. Essa cadeia de traduções não é apenas técnica; ela é, ela mesma, a metáfora central da obra: o *casulo* como membrana de transformação, como zona de passagem entre estados, entre materialidades, entre linguagens.

O Código como Composição: Geratividade e Imprevisibilidade

A linguagem computacional empregada em *Casulo* não é apenas instrumental: é constitutiva da poética da obra. Os algoritmos embarcados incorporam elementos de aleatoriedade e sensibilidade contextual que tornam cada apresentação única. As variações de movimento, intensidade, cor e ritmo respondem em tempo real aos movimentos do performer, mas também a parâmetros ambientais, configura o que a tradição da arte computacional denomina *sistema generativo*: um conjunto de regras que produz resultados imprevisíveis dentro de um campo de possibilidades definido.

Essa imprevisibilidade controlada dialoga diretamente com o pensamento de Flusser (2002) sobre o jogo entre o fotógrafo e o aparelho: o performer de *Casulo*, ao acionar sensores e microcontroladores, não controla plenamente o sistema, ele joga com um programa que lhe antecede e que lhe propõe possibilidades dentro de um repertório inscrito no dispositivo. A tensão entre a intenção criativa e as resistências do aparato é constitutiva da poética da obra. Como sugere Flusser (2002), o artista contemporâneo é um jogador que opera dentro de programas, busca produzir o imprevisto a partir do já programado.

Software, fabricação digital e a estética pós-digital

Em *Software Takes Command*, Manovich (2013) argumenta que o software tornou-se o principal meio de produção e distribuição cultural do século XXI. Em *Casulo*, essa supremacia do software é ao mesmo tempo afirmada e tensionada: a obra é interage com códigos pois os algoritmos que controlam a interação digital processam dados dos sensores, geram os padrões, mas é também igualmente dependente de materialidades físicas que o software por si só não pode produzir e da constante interação do performer com os dispositivos, altera os estímulos gerados.

Casulo não é um objeto virtual; é um objeto fabricado costurado, soldado, impresso em 3D, cortado a laser. As decisões sobre a disposição tecnológica no vestível no tecido, adereços, motores, sobre os pontos de pressão e onde os sensores foram instalados: essas decisões são, simultaneamente, decisões estéticas, ergonômicas e técnicas que exigem o corpo - a mão do artesão, o olho do designer, o toque do performer. O que emerge dessa hibridização entre software e fabricação material é o que poderíamos denominar, com Manovich (2013), de estética pós-digital: não a superação do digital pelo analógico, nem a substituição do artesanal pelo computacional, mas a dissolução dessa fronteira em favor de práticas de criação que transitam livremente entre os dois regimes.

A análise de Manovich sobre as novas mídias permite também compreender *Casulo* como uma interface cultural no sentido pleno do termo: não apenas um dispositivo que conecta o usuário a um sistema, mas um conjunto de metáforas e convenções que mediam a relação entre o humano e o computacional (Manovich, 2001). O vestível de *Casulo* não apenas veste o corpo, ele o reconfigura como interface: uma superfície de entrada e saída de dados que é, ao mesmo tempo, objeto estético, instrumento de performance e mediador da experiência do público. A distinção que Manovich (2013) estabelece entre software como ferramenta e software como metalinguagem permite precisar a dimensão estética de *Casulo*. Como ferramenta, o código executa funções determinadas, ao ler sensores, calcular valores e acionar LEDs e motores. Como metalinguagem, esse mesmo código define o campo de possibilidades dentro do qual a obra pode existir. Em *Casulo*, essas duas dimensões são indissociáveis, pois cada decisão técnica de programação é simultaneamente uma decisão compositiva. Não há gesto poético que não passe pelo código, e não há linha de código que não responda a uma intenção poética.

McLuhan e *Casulo*: O Corpo Eletrônico como Ambiente e a Inversão do Axioma Midiático

A proposição central de Marshall McLuhan (2019), "o meio é a mensagem", afirma que cada meio de comunicação não é um canal neutro pelo qual uma mensagem trafega, ele é, em si mesmo, uma extensão humana que reconfigura os sentidos de percepção, cognição e sociabilidade. O rádio estende o ouvido, a televisão estende a

visão, a escrita estende a memória. Essa formulação pressupõe uma direção determinada: do corpo para a mídia.

Casulo propõe uma inversão, não apenas uma reviravolta retórica, mas uma redefinição da relação entre organismo e tecnologia, na medida em que o corpo já não precede a mídia como seu operador, mas co-emerge com ela como sua extensão mais íntima. Onde a tradição clássica da ecologia da mídia pensa o corpo como origem e a mídia como prótese, *Casulo* pensa o corpo como nó de uma rede midiática que o atravessa, o reconfigura e o constitui a cada gesto.

O organismo eletrônico do performer pode ainda ser compreendido como o que McLuhan (2019) identifica como o elemento de comunicação primário, anterior e superior ao conteúdo temático: o vestível constitui uma espécie de manifesto não verbal que, antes de qualquer mensagem temática, comunica a própria condição do corpo como superfície tecnológica, uma membrana que separa e conecta o interior (o performer) e o exterior (o espaço e o público).

O corpo como superfície política: queerização, vestíveis e resistência em Casulo

A aproximação entre os estudos queer e os processos criativos contemporâneos encontra em *Casulo* um campo fértil de materialização. A partir do que Contini (2026) desenvolve como "queerização dos espaços de inovação", conceito que retoma e expande a terminologia proposta por Portinari (2017), compreende-se que sensibilizar as áreas criativas às questões de gênero implica não apenas uma escolha temática, mas uma reconfiguração dos próprios processos projetuais. Queerizar, nesse sentido, é politizar o ato de projetar: é reconhecer que todo artefato carrega inscrições normativas e que subvertê-las é também uma forma de design.

A *queerização* que *Casulo* opera incide sobre uma dimensão precisa da obra, a estabilidade da interface. Interfaces tecnológicas são geralmente projetadas para legibilidade, previsibilidade e padronização da resposta, condições que coincidem com aquelas que os regimes normativos impõem ao corpo. O vestível de *Casulo* opera no sentido contrário. A iluminação que pulsa sem padrão fixo, os micromotores que respondem a variáveis ambientais e os sensores que captam mais do que pode ser estritamente controlado pelo performer produzem uma interface

deliberadamente instável. Essa instabilidade não é falha técnica, mas decisão estética e política, e é nela que se materializa a dimensão queer da obra. Queerizar a interface, em *Casulo*, é recusar que ela se comporte como sistema previsível, e essa recusa se inscreve no plano da forma antes de se inscrever no plano do discurso.

O vestível, composto por sensores, microcontroladores, motores, iluminação e artigos produzidos por fabricação digital, não é adorno sobre o corpo do performer, é ele próprio uma camada de linguagem. O corpo, ao integrar esses dispositivos vestíveis, deixa de ser suporte neutro e passa a operar como o que Bourcier (2014), em prefácio ao *Manifesto Contrassexual* de Preciado, denomina *local biopolítico*: espaço que carrega potencial de resistência diante da opressão e que, ao mesmo tempo, é atravessado por disputas de poder sobre o que pode um corpo significar.

Contini (2026) argumenta que a queerização das áreas criativas demanda que o designer desenvolva um "olhar antropológico", uma postura que reconheça o organismo e os artefatos que o vestem como linguagem política e estética simultaneamente. Em *Casulo*, esse olhar não é apenas dos criadores, pois, ao assistir à performance, o espectador é confrontado com um corpo que não se apresenta como neutro ou normatizado, mas como superfície em disputa: instável, híbrida e irreduzível a uma identidade fixa.

Queerizar o design não se trata apenas de aplicar estéticas coloridas ou símbolos a produtos existentes. É um questionamento ontológico sobre como projetamos, para quem projetamos e quais corpos são validados pelos objetos e espaços que criamos. O design *queer* rejeita essa padronização, para a dissidência, para a fluidez e para corpos que mudam. O design *queer* celebra a ambiguidade, a multifuncionalidade e o direito de um objeto "recusar" sua utilidade produtivista capitalista, como Contini (2021) descreve:

"Através da transdisciplinaridade e de saberes considerados subversivos ao campo dos criativos, é crescente a necessidade de *queerizar* o campo do design para a sensibilização em relação aos projetos nas áreas de gênero, sexualidade e prazer. O que chamamos hoje de *Sex Design* é um universo prático, teórico e transgressor em

construção e em constante evolução, que vai contra as imposições normativas."

O casulo não é um estado permanente; é um lugar de dissolução e reconstrução. No design, o "Projeto Casulo" materializa-se através da hibridização de linguagens, a dissolução das fronteiras entre o orgânico e o sintético, a mistura da alta costura com a engenharia mecânica, a fusão do analógico com o digital, onde têxteis tradicionais ganham circuitos vivos. A transição de formas: objetos que não possuem uma volumetria fixa, mas que se moldam, inflam, desinflam ou reagem ao toque e à presença.

Os conceitos *maker* e *hacking* se alinham em diálogo produtivo, embora com tensões, à teoria *queer* que, em sua essência, é um "hacking" das normas de gênero e sexualidade. O designer *queer* não aceita o manual de instruções da máquina. Ele subverte o uso da impressora 3D para extrudar biomateriais não convencionais; ele reprograma sensores industriais para captar batimentos cardíacos e transformá-los em arte generativa.

Entre a Universidade e a Cidade: PNAB como Contexto de Circulação

O reconhecimento de *Casulo* pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB, 2024), lançado no município de Bauru e convocado em 2026, introduz uma dimensão que transcende a análise estética e teórica da obra. A PNAB foi criada com o objetivo de garantir o acesso à arte e à cultura em todo o território nacional, com atenção especial a municípios de menor porte e a comunidades historicamente afastadas dos circuitos culturais hegemônicos. Ao contemplar *Casulo*, o edital reconheceu a pertinência de uma obra de arte midiática, produzida em laboratório universitário, com tecnologias sofisticadas, como contribuição à cultura local. Esse reconhecimento não é trivial: ele evidencia que o paradigma que *Casulo* propõe não é restrito ao circuito especializado da arte tecnológica, mas tem vocação pública.

A circulação de *Casulo* pelos espaços comunitários de Bauru via PNAB amplia o ambiente em que a obra existe. O Fab Lab é o primeiro desses ambientes, lugar habitual de produção e experimentação. O espaço cênico da apresentação é o

segundo, lugar onde a obra encontra a presença coletiva do público. A cidade, com seus equipamentos culturais distribuídos pelo território, é o terceiro, lugar em que a obra é mediada por dinâmicas comunitárias que não estão pré-programadas no projeto. Em cada um desses ambientes, *Casulo* pode produzir inscrições distintas e responder a condições materiais, simbólicas e infraestruturais específicas. A pesquisa em poéticas digitais deixa, assim, de ser fenômeno restrito ao laboratório universitário e passa a operar como prática culturalmente situada, condicionada pelas redes de mediação que a PNAB ativa no município.

Essa dimensão comunitária é coerente com os valores da cultura maker que fundamentam o processo criativo de *Casulo*: a abertura do processo, o compartilhamento de ferramentas e conhecimentos e a crença de que a tecnologia deve ser instrumento de emancipação e não de exclusão (Gershenfeld, 2005). O laboratório aberto (o FabLab) e a política cultural aberta (a PNAB) encontram-se nesta obra como expressões complementares de uma mesma proposição: a de que a produção cultural e tecnológica pode ser, ao mesmo tempo, rigorosa e acessível, experimental e comunitária.

A dimensão comunitária de *Casulo* se estende além das apresentações presenciais, pois o projeto prevê a produção de materiais audiovisuais sobre o processo criativo e a performance, disponibilizados gratuitamente em plataformas digitais de acesso aberto. A apresentação pública passa a ser um momento da obra, e não seu encerramento, e o registro audiovisual passa a ser continuação da pesquisa, e não seu epílogo.

Conclusão

Casulo (2026) é, ao mesmo tempo, obra de arte, objeto de pesquisa e dispositivo de política cultural. Essa tríplice condição não é acidental, pois é constitutiva de uma prática artística que se desenvolve na interseção entre a universidade pública, o Fab Lab e o espaço comunitário. Este artigo argumentou que essa interseção não é apenas um contexto de produção, mas é, ela mesma, a tese.

O que *Casulo* propõe é uma inversão desse axioma. Se as mídias são extensões do corpo, o que ocorre quando o corpo se torna extensão das mídias? No vestível

eletrônico de *Casulo*, motores, sensores, microcontroladores e iluminação não estão *ao lado* do corpo: estão *sobre* o corpo, integrados ao tecido e ao movimento do performer. O organismo não opera um dispositivo externo: ele *é* o dispositivo. O performer não manipula uma interface: ele *é* a interface. O espaço cênico não recebe projeções externas: o próprio performer irradia luz, ele *é* o ambiente.

A inversão que *Casulo* opera no axioma central da ecologia da mídia, desloca o organismo da posição de ponto de partida das extensões midiáticas para a de extensão das próprias mídias, configura uma reorganização das poéticas digitais contemporâneas. Trata-se menos de uma atualização técnica das práticas de arte tecnológica preexistentes do que de uma reorganização do campo. O que *Casulo* propõe não é um novo hardware para uma velha poética; é uma reconfiguração do lugar do corpo, do código e do espaço público como dimensões inseparáveis de um único gesto criativo. Essa reorganização não substitui modelos anteriores, mas amplia o repertório de problemas pelos quais uma obra de arte midiática pode ser pensada hoje, desloca o foco do dispositivo para o ser que o incorpora.

A partir de Manovich (2001; 2013), compreendemos que a estética de *Casulo* é pós-digital no sentido mais preciso. Ela não opõe o artesanal ao computacional, o organismo ao código, o físico ao virtual; ao contrário, hibridiza esses regimes, revela que a fronteira entre eles é sempre porosa e sempre sujeita à subversão criativa. As cinco características das novas mídias propostas por Manovich organizam tanto a arquitetura técnica da obra quanto sua estrutura poética. E nessa arquitetura, o corpo do performer não é suporte, mas o nó central da rede.

A partir de McLuhan (2019), compreendemos que *Casulo* não é uma performance que usa tecnologia, mas uma performance que é tecnologia, ou melhor, que constitui o próprio performer como extensão tecnológica e o espaço da apresentação como ambiente midiático. O meio, que aqui é o organismo eletrônico, é a mensagem, a transformação, a membrana, o estado liminar entre o orgânico e o computacional.

A perspectiva queer, mobilizada a partir de Contini (2021), acrescenta à inversão McLuhaniana sua dimensão mais urgente. O corpo que se torna extensão das mídias não é abstrato, mas situado, marcado por gênero, por história e por posicionamentos

políticos. Queerizar esse corpo-extensão é recusar que a tecnologia o normalize, que o torne legível e previsível. *Casulo* recusa essa legibilidade, e o vestível oscila, contradiz-se e surpreende, opera no plano material a instabilidade que é condição de resistência.

A circulação de *Casulo* pelo espaço comunitário de Bauru via PNAB adiciona, por fim, a dimensão política mais concreta. A poética da inversão proposta pela obra não pertence apenas ao laboratório ou ao circuito especializado da arte contemporânea, mas também ao espaço público. E é no encontro com comunidades que não frequentam academias ou galerias que sua potência se revela de modo mais pleno.

É nessa convergência entre corpo político, tecnologia vestível e espaço público que *Casulo* revela sua dimensão mais ampla: a de uma obra que não se encerra no palco nem no laboratório. Se a queerização dos processos criativos exige, como propõe Contini (2026), que o design se abra às dimensões políticas, subjetivas e comunitárias dos artefatos que produz, então o percurso de *Casulo* para além dos muros da universidade não é um desdobramento acessório da obra, é parte constitutiva de sua poética.

Referências

Bourcier, M. H. (2014). Prefácio. In P. B. Preciado, *Manifesto contrassexual: Práticas subversivas de identidade sexual*. N-1 Edições.

Contini, G. C. (2021). *Erótica LAB: Reconfigurações dos espaços para projetos de gênero, prazer, tecnologia e design*. Edição do Autor.

Contini, G. C. (2026). *Cadê os designers projetando para o gênero? Uma reflexão sobre os paralelos entre design e estudos queer*. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, Cuaderno 288, 29-48.

Flusser, V. (2002). *Filosofia da caixa preta: Ensaio para uma futura filosofia da fotografia*. Relume Dumará. (Obra original publicada em 1983)

Gershenfeld, N. (2005). *Fab: The coming revolution on your desktop—From personal computers to personal fabrication*. Basic Books.

Manovich, L. (2001). *The language of new media*. MIT Press.

Manovich, L. (2013). *Software takes command*. Bloomsbury Academic.

McLuhan, M. (2019). *Os meios de comunicação como extensões do homem* (D. Pignatari, Trad.). Cultrix. (Obra original publicada em 1964)

Plaza, J., & Tavares, M. (1998). *Processos criativos com os meios eletrônicos: Poéticas digitais*. Hucitec.

Portinari, D. (2017). Queerizar o design. *Arcos Design*, 1-19.

Ribeiro, R. A. S., & Stefanin, T. (2018). Arte+corpo+vídeo+rede: Por um estudo da conectividade em Pors & Rao. In *Anais do V Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas* (pp. 143-155). Media Lab/UFG.

Santaella, L. (2004). *Corpo e comunicação*. Paulus.

Stefanin, T., & Ribeiro, N. (2016). Instalações interativas: Aplicabilidade e inferências no processo criativo da obra FACECODE. In *Anais do 15º ART - Encontro Internacional de Arte e Tecnologia*.

Stefanin, T., Ribeiro, R. A. S., & Rossi, D. C. (2016). B0D1. In *Anais do IV Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas* (pp. 96-109). Media Lab/UFG.